

1 - Pré-manifestação da DH<

2 - Primeiros sintomas

3 - Diagnóstico

4 - Tratamento

5 - Monitorização

Clínica

A maioria das pessoas com doença de Huntington (DH) têm vários familiares próximos que desenvolvem a doença

Os primeiros sintomas ligeiros e não específicos dividem-se em 3 categorias: motores, cognitivos e comportamentais

Confirmar o diagnóstico clínico com testes genéticos. O aconselhamento genético é essencial.

Não há tratamento que modifique a doença. Os sintomas são geridos e tratados para manter a funcionalidade e a qualidade de vida

A atividade física, o bem-estar psicológico e a nutrição mantêm a funcionalidade e a autonomia

Desafios

O medo do aparecimento da doença leva a ignorar os sintomas

Os diferentes inícios da doença e os primeiros sintomas levam a um atraso no diagnóstico

A complexidade dos sintomas leva a erros de diagnóstico frequentes

A DH requer uma abordagem multidisciplinar e holística. É essencial uma perspetiva a longo prazo

A progressão da doença leva à dificuldade de adaptação

Objetivos

Educar os médicos sobre a DH pré-manifestada

Educar as famílias sobre a melhor forma de lidar com a situação e procurar apoio

Diagnóstico exato e rápido. Bom processo de acompanhamento. Rede de apoio aos doentes

Criar equipas multidisciplinares

Criar relações de confiança entre os pacientes, as famílias e os médicos.